

ТУТ ИПАК ҚУРТИ БОҚИШДА УНИНГ КАСАЛ ЭКАНЛИГИНИ ҚАНДАЙ БИЛИШ МУМКИН?

¹Жумагулов Қахрамон Алиевич, ²Чўтбоев Сардорбек Собирбой ўғли

¹ТошДАУ Доценти

²ТошДАУ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11483951>

Annotatsiya. Ушбу мақолада, тут ипак қуртини боқиш жараёнида касалланган тут ипак қуртларни қандай аниқлаш мумкинлиги тўғрисида айрим усуллар тўғрисида маълумотлар келтирилган. Бу усуллар маҳаллий ва хорижий олимлар томонидан узоқ йиллик илмий изланишлари натижасида асосида аниқланиб, қурт боқувчиларга маълумот сифатида келтирилган.

Annotation. In this article, a number of methods are presented on how to identify infected worms by worm breeders in the process of feeding mulberry silkworms, which were identified by local and foreign scientists on the basis of long-term scientific research by local and foreign scientists and provided as information to worm breeders.

Kalit so‘zlar: tut daraxti zararkunandalar, tut daraxti barglari, kimyoviy preparatlar, ipak qurti.

Key words: mulberry pests, mulberry leaves, chemicals, silkworm.

Маълумки сўнги йилларда мамлакатимизда тут ипак қуртини боқиб ундан пилла ҳосили олиш жараёни бир йилда тўртта мавсумда амалга оширилмоқда. Етиштирилаётган пиллаларнинг наводорлик хусусияти кўп жихатдан тут ипак қуртини боқиш агротехникасини тўғри қўлланилишига боғлиқ. Акс ҳолда тут ипак қуртини боқиш агротехникасининг тўғри қўлланилмаслиги ипак қуртларини ўсиш ва ривожланишига салбий таъсир кўрсатиб, уларнинг касалланишига сабабчи бўлади. Бунинг оқибатида пиллаларнинг барча маҳсулдорлик кўрсаткичлари, жумладан пилла ҳосилдорлиги, наводорлиги, ипакчанлиги ва пиллаларнинг йигирилувчанлиги каби кўрсаткичлар кескин равишда тушиб кетади.

Тут ипак қурти бир қатор микроорганизмлар таъсирида касалланади. Буларга бактериялар, замбуруғлар, вируслар ва бир хужайрали содда ҳайвонлар киради.

Тут ипак қурти касалликка чалинса, уни даволашнинг деярли имкони бўлмайди, фақатгина касалликни олдини олиш чора-тадбирлари олиб борилади. Ипак қуртини парваришlash жараёни 24-25 кун давом этиб, бу вақт давомида турли омиллар сабабли тут ипак қурти касалланади. Бунга тут ипак қурти учун қўлай бўлган ҳарорат, намлик, ёруғлик ва ҳаво алмашилиши каби жараёнларнинг меъёрида бўлмаслигидир. Шу билан бир қаторда қурт боқиш мавсумига тайёргарлик кўриш жараёнида инкубатория ва қуртхоналарни дезинфекция қилиш тадбирларини ҳам сифатсиз амалга оширилиши бунга яққол сабаб бўлади. Бундан ташқари қурт боқиш агротехникасида қуртларни озиклантириш миқдори, озикланиш майдонини ўз вақтида ташкил қилиб, уларни ўз вақтида сийраклаштириб бориш, пўст ташлаш (уйку) жараёнида муддатидан олдин (пўст ташлаб улгурмасдан) озуқа бериш каби жараёнларнинг кўпол бузилиши бугна асосий сабабчи бўлади (1-расм).

1-расм. Турли хил сабаларга кўра касалланган тут ипак куртларининг кўриниши

Тут ипак курти учун муътадил шароитни яратиш ва курт боқиш агротехикасини тўғри йўлга қўйиш орқали ўндан мўл ва сифатли ҳосил олиш тўғрисида олимларимиз томонидан кўплаб илмий изланишлар олиб борилган. Бунинг натижасида пилла ҳосилдорлиги ва унинг бир қатор кўрсаткичлари юқори бўлиши илмий жихатдан исботлаб берилган.

Аммо бугунги кунда кузатишларимиз шуни кўрсатмоқдаки, тут ипак куртини боқиш билан шуғилланувчи курт боқувчи касаначилар ва звенолар инкубатория ва куртхоналарни сифатсиз дезинфекция қилиш, курт боқиш учун етарли шароит яратилмаслиги ва агротехник тадбирларга амал қилинмаслиги эвазига селекционер олимларимиз яратган зот ва дурагайлар ўзининг потенциал имкониятини номоён қилмай пилла ҳосилдорлигини кескин тушиб кетишига сабабчи бўлмоқда.

Бундай ҳолатни қиман бўлсада олдини олиш учун тут ипак куртининг касалланганлигини ўз муддатида пайқаш ҳам юқари самара беради. Бунинг учун маҳаллий ва хорижий олимларимизнинг тут ипак куртини касаллигини аниқлаш усулларига назар соламыз.

Ипак курти касаллигини аниқлаш бўйича хориж ва маҳаллий олимларимизнинг қуйидаги қарашларини жамлаб эътиборингизга ҳавола этамыз.

1. Ривожланишини кузатиш. Соғлом ипак курти доимий равишда ўсиб ривожланиб боради. Агарда тана гипертрофияси жадал ривожланишдан орқада қолса ёки сезиларли даражада қисқариб кетса яъни ёшига нисбатан кичик бўлса, ипак курти танасида моддалар айланиши бузилишидан далолат беради. Бундай ипак куртларининг ривожланиши секин кечаётганлиги туфайли ипак курти танаси касалланишга мойил бўлади. Бу эса ипак куртида касалликнинг пайдо бўлишига энг катта сабабчи омил бўлади. Агар ипак курти танаси жуда

нозиклашиб кетса куртхонада ҳаво яхши айланмаганлиги сабабли ипак курти чиқинди газ (CO₂) билан захарланаётган бўлади. Шунингдек кам миқдорда кимёвий препаратлар билан захарланган озуқа истемол қилаётган тут ипак куртлари ҳам ривожланишдан орқада қолиб кетади.

2. Озиқланишини кузатиш. Тут ипак курти озиқланишдан мутлоқо тўхташи бу уларнинг пестицидлар билан захарланганлигидан далолат беради. Шу сабали пестицидлар билан захарланиб қолмаслиги учун эҳтиёт чораларини қўллаш зарур. Захарланган ипак куртлари судрала бошлайди, аста-секин овқатланишдан тўхтайти.

3. Ҳаракатни кузатиш. Соғлом ипак куртларининг хатти-ҳаракати жонли, сергак ва сезгир. Носоғлом ипак куртлари ғайритабiiй ҳаракат реакциясига киришади. Бу ҳол куртхонадаги доимий равишдаги ўзгарувчан ҳарорат оқибатида юзага келади. Оддий қилиб айтганда ипак куртлари шамоллайди ва танасида йиринг (балғамга ухшаш моддалар) тўпланади. Бу орттирилган юқумсиз касаллик ҳисобланади. Бунда йирингдан азият чекаётган ипак куртлари безовталаниб эмаклайди, кўпинча ипак курти озиқланиш майдонидан чеккага судралиб чиқиб кетади. Шунингдек бундай ўзгарувчан ҳароратда ипак куртлари секин ҳаракатланиш ва реакцияга жавоб бермаслик билан кузатилади. Бу жараёнга илмий жиҳатдан қарайдиган бўлсақ гастроинтестинал сепсис яни оқ боверия касаллигининг бошланишидир.

4. Тана рангини кузатиш. Агарда ипак куртларининг бўғинлари ёки интерсегментал (бўғум оралари) мембраналари шишган бўлса, бундай ҳолларда ипак куртлари кучли захарланганлигидан далолат беради. Бунда ипак курти танасида септикемия (septicemia) жараёни кузатилиб нобуд бўлади ва аввалига унинг танаси қотиб, кейин юмшайди, тез чирийди ва ниҳоят ўлган ипак курти мурдаси аста-секин қотиб тут шохлари ёки пилла ўраш дасталарига осилиб қолади.

5. Ипак куртини қайд қилиш (қусишни) ҳолати. Захарланиш катта қусишни келтириб чиқариши мумкин. Озгина меъда шираси ипак куртининг оғиз органи орқали чиқиб туради. Бу ҳолат ҳам захарланган озуқадан келиб чиқади.

6. Аҳлатини (экскриментини) текшириш ва кузатиш. Гастроинтестинал йирингли касаллик, вирус ва бактерияларнинг бирга юқишида юзага келади. Бу касалликни келтириб чиқарувчи бактерияларга вируслар катта сабабчи бўлади. Бунда овқат ҳазим қилиш системаси орқали озуқа ҳазим бўлмай ипак куртлари юмшоқ нажас ажратади. ҳатто суюқ нажасларини чиқаради. Шунингдек суюқ нажас ажралиши ***фосфорорганик пеститсидлар*** билан захарланганда ҳам юзага келади.

Бир сўз билан айтганда соғлом уруғ партиясидан етиштирилган тут ипак куртларини касалликка чалинтирмасдан парвариш қилишнинг ягона чораси, касалликка чалинишини олдини олишдир. Бу жараён инкубатория ва куртхоналарни сифатли дезинфекция қилиш, парваришланаётган тут ипак куртларига биологик эҳтиёжларидан келиб чиқиб, қўлай яшаш шароитини яратиб бериш, яъни куртхона ҳарорати, намлиги, ҳаво айланиш ва ёруғлик коэффициенти, шунингдек озиқланиш майдони, ғаналаш ва сийраклаштириш каби агротехник қоидалар шулар жумласидандир. Бундан ташқари тут ипак куртларини озуқаси ҳисобланган тут дарахти баргининг сифати ва унинг турли хил кимёвий воситалар таъсиридан холи бўлиши ҳам катта аҳамиятга эга. Акс ҳолда турли хил кимёвий воситалар сешилган тут барги билан озиқланган тут ипак курти захарланиб нобуд бўлишига олиб келади. Шу туфайли касалланган тут ипак куртларидан ҳосил олишнинг қисман бўлсада чораси касалликка чалинган ипак куртларини олдиндан пайқашдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Собиров С.-Ипак қуртининг юқумли касалликлари. Тошкент. 2003. Б. 16-17.
2. Собиров С. Ипак қурти юқумли касалликлари диагностикаси ва эпизоотологияси “Sano-standart” нашриёти, Тошкент, 2015.Б. 26-27.